

**BULUNG'UR TUMAN ETNIK GURUHLARI ORASIDA yuzu
urug'ining TUTGAN O'RNI XUSUSIDA**

Eshonqulov Umurzoq Absamat o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti ijtimoiy-gumanitar fanlarda
masofaviy ta'lim kafedrasida o'qituvchisi
+998973296993

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15425365>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek xalqi tarkibidagi eng katta etnik guruhlardan biri yuz (juz) urug'ining o'rganilish tarixi, yuz atamasining kelib chiqishi, yuz urug'ining shahobchalari, ularning Bulung'ur bo'ylab geografik joylashuvi bo'yicha mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Urug', qabila, aymoq, elat, el, xalq, millat, etnogenez, etnik tarix, besh yuz (besh juz), solin, qarabchi, so'loqli, nayman erganakli, uyas, parcha, xitoy yuz (kitayiz), marka bolasi, rajab bolasi, tuyoqli, chubot, vaxtam, changal, mirzaesa, mullaesa, qarabchi, tegiriq (tig'iriy), quyonquloqli.

Annotation. This article describes the history of the study of the Yuz (Juz) tribe, one of the largest ethnic groups of the Uzbek people, the origin of the term Yuz, the author's views on the origin of the Yuz tribe and its geographical location.

Keywords Tribe, people, nation, ethnogenesis, ethnic history, Besh yuz (Besh juz), Salin, Karabchi, Solokli, Erganakli, Uyas, Parcha, Kitayiz, Marqa child, Rajab child, Tuyakli, Chubot, Vakhtam, Changal, Mirzaesa, Mullaesa, Tegirik (tigiriy), Kuyonkulokli.

Аннотация. В данной статье рассказывается об истории изучения племени Юзов (джузов), одного из крупнейших этносов узбекского народа, происхождение термина юз, взгляды автора на происхождение племени Юзов и его географическое положение.

Ключевые слова Племя, народ, natsiya, этногенез, этническая история, бешюз (беш жуз), Раджаб боласи, Туякли, Чубот, Вахтам, Чангал, Мирзаэса, Муллаэса, Тегирик (тигирик), Куйонкулокли.

O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixini o'rganish tarix fanining murakkab masalalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, bu hozirgi kunning muhim muammolaridan biri hamdir. O'zbekiston mustaqilligi va o'zbek xalqining etnoma`daniy jihatdan tiklanishi sharoitida uning milliy o'zligini anglashini kuchaytirish uchun teran tarixiy bilim va tarixiy jarayonning etnik rang-barangligida xalqning o'z munosib o'rnini aniq-ravshan idrok etishi katta ahamiyatga ega.¹

Bugungi kunda yuz urug'innig O'rta Osiyoda joylashuvi to'g'risida tarixchi olimlar tamonidan bergan malumotlar asosida shuni anglashimiz munkunki yuzlar Qozog'iston, O'zbekistonda Samarqand, Toshkent Jizzax, Surxondaryo hududlarida, Tojikistonda O'ratepa Xo'jantda va Shimoliy Afg'oniston aholisi tarkibida uchratishimiz munkun.

Afg'oniston shimolida yashovchi yuz urug' to'g'risida tarixchi olim Nasrddin Nazorov quydagicha ma'lumot keltirib o'tadi: Juzlar "j"lovchi bo'lib, Mazori Sharif atrofi, Saripul, Bog'lon va Qunduz viloyatlarida istiqomat qilishadi. O'zbek millatining juz (yuz) urug'i Qunduz shahrida, shuningdek Qunduz atrofidagi Tilevke, Asqalan qishloqlarida; Chordavra ulusvolisidagi Bog'qum, Bosqin: Dashti Achchi ulusvolisidagi Vakil Qayum qishlog'ida; Imom Soxib ulusvolisidagi Basiz qishlog'ida istiqomat qilishadi. Juzlarning oqsaqoli Xofiz qo'mondon. Juzlarning kesevli va qoratamg'ali shoxchalari aksariyatni tashkil etadi. Afg'onistonlik juzlarning bir qismi Pokistonda, jumladan Peshavor, Quvyta shaxarlarida hamda Saudiya Arabistonning Makka va Madina shaxarlarida istiqomat qilishadi⁵

Yuz atamasining kelib chiqishi to'g'risida tarixchi olim J Begimqulov o'zning "O'zbek urug'lar o'rganilish tarixidan (yuzlar misolida) maqolasida quydagicha ma'lumot keltiradi: "Yuz" atamasining kelib chiqishi to'g'risida xalq o'rtasida keng tarqalgan rivoyatda keltirilishicha, Xitoy (Turk) podshosi G'arb tomonga qarab avval qirq nafar, keyin, yuz nafar otliq jangchilarni yuborgan ular esa bu yerga o'troqlashib qolganlar va ularning avlodlar qirqlar va yuzlar dep atalgan. Maskur afsona qardosh qazoq xalqi o'rtasida keng tarqalgan juzlar to'g'risidagi rivoyatga juda o'xshab ketadi. Chunki unda aytilishicha, Qutan (Ketaon) isimli xon to'ng'ich Uysunni cho'lda ko'chib yurush uchun yuz kishini yuboradi va unga cho'l maqul tushib, o'sha yerda o'rnashib qoladi. Shu vaqtdan boshlab uning avlodlari katta juz deb atala boshlaydi. Navbati bilan cho'lga ko'chgan ikkinchi o'g'li Po'lat(Bo'latxo'ja)dan o'rta juz(arg'in) va kenja o'gil Alchindan kichik juz tarqalgan deyiladi⁶

Tarixchi olim B.O'roqov "O'zbek xalqining tarkibidagi yuz (juz)elining shajarsi" maqlosida yuzlar atamasiga to'xtalib o'tib quydagicha izoxlaydai. Yuz (juz) atamasining ma'nosi asrlar davomida avlodlarning almashinishi hamda ma'naviyatdagi yangi tushunchalar ta'sirida asta sekinlik bilan unutilib boradi va natijada, el-xalq xotirasida bu atama sanoq sonni, ya'ni 100 raqamini anglatadigan bo'lib qoladi. Aslida esa bunday emas. Yuz yoki juz avvalo etnik atama bo'lib, yurtimizning turkiy tilda so'zlashuvchi eng qadimgi tub joy

aholisining nomidir. Ushbu nom forsiy manbalarda “sak” deb, yunon manbalarida “skif” deb atalib kelinganligi barcha o'qimishli, ziyolilarimizga ayon. Shuning bilan birgalikda, ushbu turkiy aholi el-xalq orasida bet, bet-juz, turq, turqmon (turkman), juz, juzmon, siyoq qopsiyoq, siyoqap kabi nomlar bilan ham atalib kelingan. Aslida esa, yuqoridagi atamalar odamning yuzi degan ma'noni ifodalagan. Shajaralarini odamga, uning to'rt muchasiga (bosh, qo'l, tana, oyoqqa) qiyoslagan qadimgi turkiylar odam tanasining ko'rki bo'lgan uning yuzini o'zlariga nom qilib olganligi bizda faxr-iftixor tuyg'usini uyg'otadi albatta.⁷

X.Donyorov (1968) Toshkent, Sirdaryo, Samarqand viloyatidan olingan ma'lumotlarga binoan, juzlar uchta katta bo'laka ajratiladi: marka bolasi, qarabchi, rajab bolasi.

Marqa o'z navbatida ikki katta bulakka bulinadi: a) uyas-solin, b) xitoyizi (xitoy yuzi). Uyas olti ga bulinadi:kerayt, kal, norin, uyas, okchepkan, kusa, boymokli yoki cho'pqqon. Bular asosan Bekobod, Zomin, Jizzax, G'allaorol va Uratepa rayonlarida yashaydi. Solin xam o'z navbatida oltiga bulinadi: davlay, jobuvchi, tog'ay, to'bi, qirsodoq, lapkarach, shodmon tubi. Solinlarning xammasi asosan Sirdaryo oblastining Jizzax va Zomin rayonlarida xammda Samarkand oblastining Gallaorol rayonida, qisman Uratepa rayonida istiqomat qiladi.

Xitoyizi 12 otaga bulinadi: quriqozon, tig'iriy, beshkubi, bog'machoyi, xoji bolasi mug'ol, uvol (olma-suvon), xojibachcha, xonxo'ja nebusa, qoraqursaq. sort-juzi. Bular asosai Sirdaryo oblastining Zomin, Jizzax rayonlarida va Samarkand oblastining G'allaorol xamda Bulungur rayonlarida, qismann Surxondaryo oblastida ,xam yashaydi.⁸

B.X. Karmeshevani (1976) bergan ma'lumotlariga qaraganda, Surxondaryo viloyatida xam juzlar Denov, Sho'rchi, Oltinsoy, Sherobod tumanlarida asosan juzlar yashaydi. Asosan Surxon viloyatini juzlari ikkiga bo'linadi. Vaxtamg'ali, Jilan tamg'ali bo'lib bu bo'laklarni xar qaysisi 8 ta bo'laka bo'linadi: Qozoyoqli, kuztamg'ali, qozoq, jariqbosh, kesauli, bolg'ali, alonli va batish. Jilamtamg'ali esa bolaxo'r, ko'sa, patas, to'rg'a (yurg'a), yas, taroqli va egarchi.

Juzlar marqa qabilasi qorapichoq, saripichoq, uyas, solin, ochamnoyli, ko'psari, qipchoq, qo'ysoli (qo'y so'fiyi), nayman, qo'shtamg'ali, chop, yoshbacha, elik va qoratamg'ali bo'lib, uyas-buzbet, qo'ysoli-kosib, nayman-beshbola va qoratamg'ali, esmat, boqibachcha qunduzbachchaa bo'riemas, bolalik, uyqur,

xojibachcha va dabay. O'zbekistonda xitoy yuzi (xitoyizm) sangzor va Sirdaryo bo'ylardida yashedi ⁹

A.I.Maksheev fikriga ko'ra (1878-y) yuzlar quydagi tarmoqlarga bo'linadi:

- besh yuz (besh juz);
- solin;
- qarabchi;
- so'loqli;
- nayman erganakli;
- uyas;
- parcha;
- xitoy yuz (kitayiz)

Turkiy xalqlar tarixi bilimdoni V.Radlov Zomin qozisi dan olgan ma'lumoti asosida (1888y) yuzlarini quyidagi tarmoqlarga bo'ladi:

- qarabchi
- tegiriq (tig'iriy);
- quyonquloqli;
- tuyoqli;
- parcha yuz;
- xitoy yuz (Xonxo'ja)
- sirg'ali
- xitoy yuz (Xo'ja)
- so'roqli
- erganakli¹⁰

Yuqirida keltirilgan tatdqiqotchi olim X.Donyorov yuz urug'i 3 ta guruhga ajratiladi: marqa, qarabchi va shodi bolasi. Bulung'ur tumanida asosan yuz urug'ining marqa guruhi; xitoy yuzi (xitoyzi) va Turkiy xalqlar tarixi bilimdoni V.Radlov tamonidan keltirilgan yuz urug'ining Tuyoqli shaxobchasi keng tarqalganligini ko'rishimiz mumkun. Ammo ayrim tatdqiqotchilar tamonidan etnik guruhlar nomini alohida urug' deb keltirib o'tilsa, bazi tatdqiqotchilar tomonidan boshqa urug' tarkibida deb ko'rsatiladi masalan N. Elmurodov "Zarafshon vohasi O'zbek xalqi etnik guruhleri" nomli o'quv uslibiy qo'lanmasida Tuyoqli Yuzlar tarkibidagi shaxobcha emas balki alohida urug' sifatida ko'rsatiladi va Tuyoqli urug'i chubot, vaxtam, changal, mirzaesa, mullaesa shoxobchalaridan iborat etib ko'rsatiladi. Biz Tuyoqli alohida urug' sifatida boshqa manbalarda uchratmaganimiz sababli Tuyoqli Yuz urug'i

shaxobchasi sifatida qabul qildik. Shundan ko'rinib turibdiki o'zbek xalqining etnik tarkibi tarix fanida yaxshi o'ragnilmaganligini ko'rsatadi.

Bulung'ur tumanda xalqimizning o'n ikki nomdagi etnik guruhi uchraydi bu etnik nomlar mahallalar bo'ylab joylashuvi quydagicha joylashgan

1. Qirq (Ingichka q-g'i, «G'ubdin" f.x.)
2. Tuyoqli (chubot) (Chubot (Tumshiq) q-g'i, "G'ubdin" f. x.)
3. Tuyoqli (vaxtam) (Ingichka q-g'i, «G'ubdin" f.x)
4. Tuyoqli (vaxtam, kulobi changali) (Ingichka q-g'i, «G'ubdin"f.x)
5. Tuyoqli (vaxtam, yovvoyi changali) (Qorovultepa q-g'i, "G'ubdin" f.x.)
6. Xitoyzi (Qorovultepa q-g'i, "G'ubdin" f.x.)
7. Tuyoqli (changal) (X.Nosirov nomli f.x. markazi)
8. Qirq (qiyanqirq) (X.Nosirov nomli f.x. markazi)
9. Qirq (kattaqirq) (X.Nosirov nomli f.x. markazi)
10. Qoraqalpoq (metan) (Ocha q-g'i, X.Nosirov nomli f.x.)
11. Qoraqalpoq (Savalok q-g'i, X.Nosirov nomli f.x.)
12. Qoraqalpoq (Oqqovun q-g'i, X.Nosirov nomli f.x.)
13. Qoraqalpoq (Jetimovul q-g'i, X. Nosirov nomli f.x.)
14. Tuyoqli (Girtak q-g'i, F.Yo'ldosh nomli f.x.)
15. Xitoyzi (bolg'ali) (Bolg'ali q-g'i, F.Yo'ldosh nomli f.x.)
16. Xitoyzi (erganakli)1 (Erganakli q-g'i, F.Yo'ldosh nomli f.x.)
17. Tuyoqli (changal) (Shurbedana q-g'i, F.Yo'ldosh nomli f.x.)
18. Qoraqalpoq (Kaltepaq-g'i, F.Yo'ldosh nomli f.x.)
19. Tuyoqli (Kaltepa q-g'i, F.Yo'ldosh nomli f.x.)
20. Turkman (Kaltepa q-g'i, F.Yo'ldosh nomli f.x.)
21. Tuyoqli (changal) (Jomonjor q-g'i, Ulug'bek nomli f.x.)
22. Qirq (Jomonjor q-g'i, Ulug'bek nomli f.x.)
23. Xitoyzi (Nebusa q-g'i, Ulug'bek nomli f.x.)
24. Tuyoqli (Nebusa q-g'i, Ulug'bek nomli f.x.)
25. Xitoyzi (Tig'irliq q-g'i, Ulug'bek nomli f.x..)
26. Tuyoqli (mullaesa) (Niyozmat q-g'i, Ulug'bek nomli f.x.)
27. Mo'g'ol (kapali) (Kapali q-g'i, Yangiobod f.x.)
28. Tuyoqli (mirdesa) (Tegirmon q-g'i, Ulug'bek nomli f.x.)
29. Xitoyzi (Kildon q-g'i, "Kildon" f.x.)
30. Vaqqos (Kildon q-g'i, "Kildon" f.x.)
31. Nayman (Kildon q-g'i, "Kildon" f.x.)
32. Tuyoqli (Kildon q-g'i, "Kildon" f.x.)
33. Qirg'iz (Kildon q-g'i, "Kildon" f.x.)

34. Xitoyzi (Kattamo'g'ol (Cho'yanetepa) q-g'i, "Cho'yantepa" f.x.)
35. Mo'g'ol (Mo'g'ol q-g'i, "Cho'yantepa" f.x.)
36. Tuyoqli (changal) (Mullatepa q-g'i, Birlik f.x.)
37. Tuyoqli (Dobil q-g'i, Xo'jamag'zil f.x..)
38. Tuyoqli (mullaesa) (Farmontepa q-g'i, Xo'jamag'zil f.x.)
39. Tuyoqli (mirdesa) (Farmontepa q-g'i, Xo'jamag'zil f.x.)
40. Xitoyzi (qarapchi) (Qumqishloq, Navoiy nomli f.x.)
41. Uray (Ertesharbola q-g'i, H.Olimjon nomli f.x..)
42. Tuyoqli (changal) (Beshariq q-g'i, X.Olimjon nomli f.x.)
43. Qirq (Kaptarxona q-g'i, A.Maxsumov nomli f.x.)
44. Tuyoqli (Kaptarxona q-g'i, A.Maxsumov nomli f.x..)
45. Tajik (Kaptarxona q-g'i, A.Maxsumov nomli f.x..)
46. Qirq (Qirqshodi q-g'i, A.Maxsumov nomli f.x.)
47. Qoraqalpoq (Oqtepa q-g'i, O'zbekiston f.x.)
48. Xitoyzi (Oqtepa q-g'i, O'zbekiston f.x.)
49. Qoraqalpoq (Jarko'pir q-g'i, Ipak yo'li f.x.)
50. MAng'it (Jarko'pir q-g'i, Ipak yo'li f.x.)
51. Tuyoqli (Boqo'ton q-g'i, "Bulung'ur" f.x.)
52. Tuyoqli (Botobod q-g'i, «Do'stlik" f.x.)
53. Qirq (Botobod q-g'i, «Do'stlik" f.x.)
54. Qoraqalpoq (Botobod q-g'i, «Do'stlik" f.x.)
55. Tuyoqli (Mingtepa q-g'i, «Do'stlik" f.x.)
56. Qirq (Mingtepa q-g'i, «Do'stlik" f.x.)
57. Qoraqalpoq (Mingtepa q-g'i, «Do'stlik" f.x.)
58. Qoraqalpoq (Qiyot q-g'i, "Mingchinor" f.x.)
59. Qoraqalpoq (Qorakamar q-g'i, "Mingchinor" f.x.)
60. Tuyoqli (Qorakamar q-g'i, "Mingchinor" f.x.)
61. Qoraqalpoq (Oqtepa (Metan) q-g'i, "Mingchinor" f.x.)
62. Qoraqalpoq (Talkontukdi q-g'i, «Mingchinor" f.x.)
63. Xitoyzi (Olqartepa q-g'i, «Olqartepa" f.x.)
64. Xitoyzi (Kattao'roqli q-g'i, «Olqartepa" f.x.)
65. Xitoyzi (Xisoro'roqli q-g'i, "Olqartepa" f.x.)
66. Xitoyzi (Quriqozon q-g'i, "Olqortepa" f.x.)
67. Xitoyzi (Tig'irliq q-g'i, «Olqartepa" f.x.)
68. Xitoyzi (Kushtamg'ali q-g'i, «Olqortepa" f.x.)
69. Tuyoqli (Qushtamg'ali q-g'i, "Olqortepa" f.x.)
70. Xitoyzi (Sarjuzi q-g'i, «Kildan" f.x.)

71. Xitoyzi (Sariqipchoq q-g'i, "Kildan" f.x.)
72. Xitoyzi (Beshkubi q-g'i, Beruniy nomli f.x.)
73. Xitoyzi (Solin q-g'i, Beruniy nomli f.x.)
74. Qirq (Mo'g'ol q-g'i, «Bulung'ur" f.x..)
75. Tuyoqli ("Bulung'ur" f.x.. markazi)
76. Tuyoqli (Katta qishloq q-g'i, «G'alabaning 40 yilligi" f.x.)
77. Tuyoqli (Qiyon q-g'i, "G'alabaning 40 yilligi" f.x.)
78. Tuyoqli (Oqariq q-g'i, «G'alabaning 40 yilligi" f.x.)
79. Qirq (Kattaqishloq q-g'i, «G'alabaning 40 yilligi" f.x.)
80. Qirq (Qiyon q-g'i, "G'alabaning 40 yilligi" f.x.)
81. Qirq (Oqariq q-g'i, «G'alabaning 40 yilligi" f.x.)
82. Qoraqalpoq (Shirin q-g'i, «Ipak yo'li" f.x.)
83. Tuyoqli (Yangiqishloq q-g'i, «Ipak yo'li" f.x.)
84. Tuyoqli (Udarnik q-g'i, Navoiy nomli f.x.)
85. Beklar (Beshko'bi q-g'i, «Beshko'bi" f.x..)
86. Qoraqalpoq (Qoraqo'ng'ir q-g'i, "Ipak yo'li" f.x.)

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkunki qadimiy xalqlardan biri bo'lgan o'zbeklar juda ko'p etnik guruhlardan tashkil topgan Bulung'ur tumanida xalqimizning o'n ikki nomdagi etnik guruhi uchraydi. Tarixiy manbalarda o'zbeklar 92 yirik urug'dan iborat ekanligi qayd etib o'tilgan bo'lib bu urug'lar o'z navbatida yirik shaxobchalarga, shaxobchalar yana mayda bo'laklarga, bo'laklar to'plarga, to'plar ota va sulolalarga bo'linib ketadi. Maqolamizning xotimasida shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchimizki, xalqimizning etnik guruhlari aniqlash bilan bir qatorda, uning etnik tarixini o'rganib, yoshlarimizni ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini bilan yoritib berish bugunning dolzarb vazifasidir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1.Shoniyozov Karim. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni /Tahrir hay'ati: D. A. Alimova, E. X. Arifxanova, U. S. Abdullaev va boshq. — T.: «Sharq», 2001.-3b.
2. N. Elmurodov "Zarafshon vohasi O'zbek xalqi etnik guruhlari" SAMARQAMD 2008-y
2. J.Begimqulovi J.Xushboqov. O'zbek urug'larining o'rganilishi tarixidan ilmiy maqolalar toplami Tosh 2016
3. Nasriddin Nazarov. Afg'oniston O'zbeklari.Toshkent 2011-yil
4. B.O'roqov "ustrushona buyuk ipak yo'lida, uning mintaqalararo siyosiy – iqtisodiy va madaniy munosabatlarni rivojlantirishdagi o'rni (antik va o'rta asrlar davrida)" mavzusida o'tkazilgan respublika ilmiy-amaliy anjumani

materiallari” O'zbek xalqining tarkibidagi yuz (juz) elatining shajarasi Guliston – 2016

5. N.Qobilov “92 bovuli o'zbek eli” Toshkent 1997-yil
6. Ergash Alimardon o'g'li. Urug'imiz shajarasi T.: MUHARRIR, 2012
7. A. Asqarov O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi Toshkent 2008
8. X. Doniyorov, “O'zbek xalqining shajara va shevalari”, Toshkent, “Fan” nashriyoti, 1968

